

СУРУНКАЛИ HCV ИНФЕКЦИЯ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ВИРУСЛАРГА ҚАРШИ ДАВОДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА ЛАБОРАТОР –ИНСТРУМЕНТАЛ КУРСАТКИЧЛАР ДИНАМИКАСИ

Собиржонов Исломбек Таваккалжон Ўгли
Ахмадалиева У.К.

Илмий раҳбар; доцент.

Андижон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812662>

Анотация Жигар циррози ва ГЦК СГС билан боғлиқ ўлимга энг кўп ҳисса қўшади, аммо сурункали HCV инфекциясининг жигардан ташқари намоён бўлиши ҳам катта ўзгариш ва салбий оқибатларга олиб келади. СГС нинг тизимли жигардан ташқари кўринишларининг патогенези кўп қиррали.

В-лимфоцитларнинг узоқ муддатли стимуляцияси ҳам, криоглобулинемия ҳам тизимли касалликларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин

Калит сузлар: жигар циррози, сариклик, сурункали кечиш, мутация, инфекция, эпидемиологик, клиник белгилар.

Вирусли гепатит С нинг табиий йўналиши

HCV инфекциясининг асосий эпидемиологик хусусиятлари клиник белгиларнинг камлиги ва аниқ сурункали кечиш потенциалидир. Ўткир гепатит С (ЎГС)нинг 85-90% ҳолатларда сариклик белгилари кузатилмайди, ёрқин клиник белгилар билан бирга келмайди ва кўпинча аминотрансфераза ва билирубиннинг биров кўпайиши билан ўзига хос бўлмаган симптомларни намоён қилади. Кўпинча ЎГС ўз вақтида ташхисланмайди ва унинг клиник оқибатлари касалликнинг сурункали кечиши хавфининг юқорилиги билан боғлиқ. ЎГС билан оғриган беморларнинг 25-40% ҳолатда тўлиқ соғаяди ва вирус элиминацияси 6-8 ойдан кейин содир бўлади ҳамда 60-75% ҳолатда эса СГС ривожланади Ўткир босқичда HCV тўғридан-тўғри цитопатик таъсирга эга эмас, балки туғма ва адаптив иммун жавобларни келтириб чиқаради, бу эса билвосита гепатоцитларнинг шикастланишига олиб келади. Ўткир HCV инфекциясида асосий нарса инфекцияланган ва инфекцияланмаган хужайраларни йўқ қилишга олиб келадиган кўплаб цитотоксик цитокинларнинг чиқиши билан хужайравий иммунитет реакцияси. Вирусни йўқ қилишда асосий ролни ўзига хос CD8+ Т хужайралари ўйнайди Гепатоцитларлар лизисининг биокимёвий белгиси қондаги трансаминазалар даражасининг ошиши бўлиб, одатда инфекциядан 8-10 ҳафта ўтгач кузатилади Ўткир гепатит С да иммун механизмлари HCV ни

ўз ичига олади, аммо вируснинг иммунитет тизимидан чиқиб кетиши эҳтимоли туфайли одатда инфекцияни бартараф эта олмайди. Узоқлашиш вируснинг РНК полимеразасида тузатувчи фаолликнинг йўқлиги ва вирус репликациясининг юқори тезлиги (кунига 10^{12} дан ортиқ вирусли зарралар) туфайли геномдаги мутациялар туфайли вируснинг юқори генетик ўзгарувчанлиги билан боғлиқ. HCV билан касалланганидан кейин инсон танасида тез репликация ва тез-тез ўзгарувчанлик натижасида вирус зарраларининг кўплаб вариантлари пайдо бўлади, улар отавирусдан 12% дан камроқ фарқ қилади Бундай вариантлар квазитурлар деб аталади Улар вируснинг асл нусхасига жавобан синтез қилинган нейтраллаштирувчи антикорларнинг таъсиридан қочишга қодир. HCV билан касалланган ҳар бир шахснинг танасида кўплаб ноёб квази-турлар мавжуд. Ҳар бир квази-турлар мажмуасида доминант вариант ва нодир вариантлар мавжуд. Иммунитет тизими доминант вариантни йўқ қилганда, унинг ўрнини ноёб вариантлардан бири эгаллайди. Шундай қилиб, HCV доимий равишда вируснинг янги вариантларини аниқлаш ва йўқ қилишга мажбур бўлган тананинг иммунитет тизимининг таъсиридан қочади Ўткир даврда виремиянинг юқори даражаси бир неча ҳафта давом этади, сўнгра жараён сурункали ҳолга келганда, у 2-3 \log_{10} га камаяди ва маълум бир платога ўтади HCV инфекциясининг турли натижаларининг сабаблари (спонтан клиренс ёки сурункали) кўпинча бемор танасининг иммунологик хусусиятлари билан боғлиқ Аёлларда NKp46 гликопротеиннинг юқори даражаси билан боғлиқ бўлиши мумкин, бу NK хужайраларининг фаоллигига ва генетик омилларга таъсир қилади [19]. Ягона нуклеотид полиморфизмлари IFNL3/IFNL4 ва DQB1*03:01 (HLA II синфи) ўткир инфекциянинг ўз-ўзидан йўқолишининг тахминан 15% ни тушунтириши мумкин Беморларнинг 70% дан ортиғи доимий сурункали HCV инфекциясини ривожлантиради бу Т-рецепторларининг доимий стимуляцияси туфайли ўзига хос Т хужайраларининг вирусга қарши функциясининг камайиши ва пасайиши билан боғлиқ.

консерваланган вирусли антигенли хужайралар. Вируснинг узоқ давом этувчи персистенцияси билан табиий киллерларнинг (NK) функцияси ўзгаради: цитотоксиклик ва вирусга қарши цитокинлар ишлаб чиқаришнинг камайиши СГС ўткир инфекция бошланганидан кейин қонда HCV РНК нинг 6 ойдан ортиқ давом этиши сифатида аниқланади Юқумли жараён сурункали бўлса, ўз-ўзидан соғайиш жуда кам учрайди. HCV инфекцияси тизимли ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотлар жигардан

ташқари репликация эҳтимолини, вируснинг лимфотроп табиатини ва бир қатор жигардан ташқари касалликларни, шу жумладан В-хужайрали лимфопротрофатив касалликларни келтириб чиқариш қобилиятини кўрсатди Кўпгина ҳолларда, СГС узоқ вақт давомида субклиник тарзда давом этади, аммо кейинчалик у фиброз, цирроз, ГЦК ривожланиши ва жигардан ташқари кўринишларга олиб келиши мумкин Касаллик узоқ давом этадиган виремия ва енгил фиброз билан давом этиши ёки 10-15 йил ичида жигар циррозига тез ўтиши мумкин. Касалликнинг кечиши кўп жиҳатдан мезбон организмнинг хусусиятларига таъсир қилади Клиник кўринишга асосланиб, минимал фиброзни оғир фиброздан ажратиб бўлмайди, шунинг учун касалликнинг боришини башорат қилиш учун хавф омилларини, инфекциянинг давомийлигини тушуниш ва фибрознинг босқичини билиш муҳимдир СГСда жигар касаллигининг ривожланиш тезлигини баҳолаш учун турли ёндашувлар мавжуд.

Кўплаб ретроспектив, истиқболли ва истиқболли ретроспектив тадқиқотлар шуни кўрсатдики, беморларнинг ўртача 25-30 фоизида СГС 20-30 йилдан кейин жигар циррозига ўтади Турли тадқиқотларда бу кўрсаткич қон донорлари гуруҳларида минимал (4% - 7%) дан ихтисослашган гепатология клиникаларида беморларда 24% гача ўзгариб туради. Бунинг сабаби, ушбу беморларда фиброз ривожланиши учун хавф омилларининг турлича тарқалишидир. Умуман олганда, 10 йилдан кейин жигар циррози ривожланишининг тахминий хавфи 2% дан 4% гача Рўйхатга олинган сероконверсияга кўра маълум бўлган инфекция даври бўлган 10,5 минг беморни қамраб олган йирик замонавий Америка тадқиқотида 17% 9 йилдан кейин жигар циррози ривожланган Бошқа тадқиқотлар маълум вақт давомида такрорланган икки биопсия маълумотларидан фойдаланган Бундай тадқиқотларда циррознинг бошланиш вақти 20-30 йил деб баҳоланган Т. Роупарднинг таклифига кўра, агар инфекция вақти маълум бўлса ва маълум вақтдан кейин биопсия ўтказилса ва МЕТАВИР миқдорий тизими ёрдамида фибрознинг босқичи аниқланса, у ҳолда кўрсаткични формуладан (МЕТАВИРга кўра фиброз босқичи 1-4/йил ичида инфекция вақти) фойдаланиб йилига фибрознинг ривожланишини ҳисоблаш мумкин. Барча усуллар тахминий аҳамиятга эга, чунки фиброгенез жараёни чизиқли бўлмаган ва кўплаб омилларга боғлиқ, аммо фибрознинг мавжудлиги жигар циррозининг ривожланиши учун асосий салбий прогностик омил ҳисобланади. Шунинг учун унинг аниқланиши ва ойдинлик киритилиши касалликнинг

боришини башорат қилиш учун жуда муҳимдир СГС нинг яна бир салбий натижаси ГЦК ривожланишидир. Баъзи манбаларда HCV гепатит В вирусидан фарқли ўлароқ, ҳақиқий онкоген вирус эмаслиги ва ГЦК фақат жигар циррози белгилари бўлган беморларда пайдо бўлишини таъкидлайди [13]. Аммо сўнгги пайтларда HCV нинг эпигенетик ўзгаришларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида хабарлар бор, масалан, гистон думининг модификацияси ва ДНК метилацияси, бу канцерогенез хавфини ошириши мумкин [56].

Цироз босқичида ГЦК ривожланиш хавфи йилига тахминан 1-5% ни ташкил қилади. ГЦК билан касалланган беморларда ташхис қўйилгандан кейинги биринчи йил ичида ўлим эҳтимоли 33% ни ташкил қилади. Жигар циррози ва ГЦК СГС билан боғлиқ ўлимга энг кўп ҳисса қўшади, аммо сурункали HCV инфекциясининг жигардан ташқари намоён бўлиши ҳам катта ўзгариш ва салбий оқибатларга олиб келади. СГС нинг тизимли жигардан ташқари кўринишларининг патогенези кўп қиррали. В-лимфоцитларнинг узоқ муддатли стимуляцияси ҳам, криоглобулинемия ҳам тизимли касалликларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Беляков Н.А. Персонализированный подход к лечению пациента с ВИЧ- инфекцией / Н.А. Беляков, В.В. Рассохин, Е.В. Степанова, Н.В. Сизова, А.В. Самарина, Е.В. Ястребова и др. // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2020. - № 3. - С. 7-34.
2. Валутите Д.Э. Выявление мутаций лекарственной устойчивости вируса гепатита С у пациентов с неэффективной терапией препаратами прямого противовирусного действия / Д.Э. Валутите, А.В. Семенов, Ю.В. Останкова, К.В. Козлов, А.Г. Борисов, В.Д. Назаров, А.А. Тотолян // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2021. - Т. 98, № 1. - С. 18-27.
3. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. Выпуск 10 / Под ред. В.И. Покровского, А.А. Тотоляна. СПб.: ФБУН «НИИЭМ» имени Пастера, 2016. 152 с.
4. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. Выпуск 11 / Под ред. В.И. Покровского, А.А. Тотоляна. СПб.: ФБУН НИИЭМ. имени Пастера, 2018. 112 с.
5. Готье С.В. Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации в 2019 году. XII сообщение регистра Российского трансплантологического общества / С.В. Готье, С.М. Хомяков // Вестник трансплантологии и искусственных органов. - 2020. - Т.22. - №3. - С.8-34.

